

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОБРУШИВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН НА НОЖЕВЫХ УСТАНОВКАХ

Сайлиев.И.И

Бухарский государственный технический университет

Аннотация. Произведен анализ обрушивания отдельных видов масличных семян, установлены механизмы обрушивания. Предложено уравнение расчета технологических характеристик обрушивающих ножевых установок.

Ключевые слова: масличные семена, методы обрушивания, используемое оборудование, ножевой шелушитель, особенности расчета установок.

Введение.

Пищевая и перерабатывающая промышленность — одно из приоритетных направлений экономики. На долю масложировой промышленности приходится примерно 15% всей продукции пищевой промышленности, а также 3% основных производственных фондов и около 6% численности работающих [1].

Основной подотраслью масложировой промышленности является маслодобывающая, которая осуществляет производство растительных масел.

Основными тенденциями технического прогресса в производстве растительных масел являются: комплексное использование масличного сырья; повышение производительности труда; рост единичной мощности оборудования; укорочение технологической цепочки и совмещение процессов.

Результаты и их обсуждение

Неуравновешенность возникает из-за неточности или других дефектов заготовок (например отливок), механической обработки деталей и сборки узлов машины. Статическая неуравновешенность возникает при смещении центра тяжести вращающегося тела относительно геометрической оси его вращения. Динамическая неуравновешенность возникает при несовпадении главной центральной оси инерции тела с геометрической осью его вращения.

При вращении неуравновешенных деталей возникают центробежные силы, достигающие иногда значительных величин, что приводит к следующим явлениям:

- вибрации опор машины и пола (перекрытий) здания;
- чрезмерному износу подшипников и других частей машины;
- увеличению расхода энергии;
- снижению производительности машины;
- увеличению эксплуатационных расходов на ремонт и замену деталей;
- снижению долговечности машин;
- ухудшению качества ее работы;
- саморазвинчиванию резьбовых соединений.

Поэтому необходимо статическое и динамическое уравнивание вращающихся частей машин.

В работе произведен анализ и оценка методов обрушивания масличных семян на ножевых установках. Экспериментально установлено, что при достаточной силе удара оболочка разрушается, и затем в момент разрыва составных частей семени от рабочего органа происходит их разделение.

При многократном ударе вариация прочности семян отрицательно сказывается на качестве получаемой рушанки. При первом ударе обрушивается только часть семян (наименее прочных), что приводит к образованию из их ядра сечки и масличной пыли

при последующих значительных по силе ударах. Одновременно измельчается и обмасливается лузга этих и еще целых семян.

Таким образом, ни направление удара, ни ориентация семян, ни сила удара, ни количество ударов не являются постоянными или определенными.

Несмотря на недостатки, при переработке семян низкомасличного подсолнечника бичевые семенорушки обеспечивали получение рушанки удовлетворительного качества: содержание целых семян и недоруша до 10%, масляной пыли-до 8%, масляность отходящей лузги выше ботанической не более чем на 0,5%. При переработке семян высокомасличного подсолнечника показатели резко ухудшились: содержание целых семян и недоруша достигает 30%, а масляной пыли 20%; масляность отходящей лузги превышает ботаническую на 1% и более.

Такое различие в показателях объясняется разными свойствами семян высоко- и низкомасличного подсолнечника.

Семена высокомасличного подсолнечника характеризуются меньшей склонностью оболочки к раскалыванию, наличием меньшего и неодинакового по величине зазора у разных фракций семян между относительно эластичной лузгой и сравнительно пластичным ядром, содержащим большой процент масла, легко выделяющегося при механических воздействиях.

Метод однократного, направленного вдоль длинной оси семени, удара учитывает особенности структурных и упруго-пластических свойств семян высокомасличного подсолнечника, в частности наименьшее сопротивление оболочки удару вдоль длинной оси семени.

В результате решения уравнения движения семени на вращающемся диске с радиальными каналами получены следующие конечные решения:

$$z \approx \sqrt{f^2 + 1} - f; \quad (1)$$

$$v = v_0(\sqrt{f^2 + 1} - f) = \omega r_n(\sqrt{f^2 + 1}); \quad (2)$$

$$v = \frac{v}{v_0} \quad (3)$$

Где r_n - наружный радиус диска, м;

ω - угловая скорость, рад/с;

f – коэффициент внешнего трения семян по стали;

v - относительная (радиальная) скорость, м/с;

v_0 - окружная скорость м/с.

Из анализа полученных уравнений следует, что масса семени не влияет на скорость движения по каналу. Однако живая сила крупных семян больше, чем мелких. Так как масса семени и толщина связаны обратной корреляционной зависимостью, это подтверждает целесообразности фракционирования семян перед обрушиванием, в частности, на центробежных рушках.

На рис. 1 показана зависимость отношений текущего радиуса r_x к начальному r_0 и радиальной скорости к окружной v_0 .

При $\frac{r_x}{r_0} \geq 3$ отношение $\frac{v}{v_0}$ практически постоянно и зависит только от f (при достаточно больших скоростях). Этот вывод имеет большое практическое значение.

Рис. 1. Зависимость $z = \frac{v}{v_0}$ от $\frac{r_x}{r_0}$ при разных значениях коэффициента внешнего трения f семени по стали; v_n -относительная скорость; v_0 -окружная скорость; r_x -текущий радиус диска; r_0 -начальный радиус; максимальные значения z для разных значений v .

Так как конечная радиальная скорость движения частиц на диске мало зависит от начального радиуса при $\frac{r_x}{r_0} \geq 3$, то можно использовать достаточно большие значения r_0 . Это позволяет разместить на роторе необходимое количество достаточно широких радиальных каналов и создавать высокопроизводительные машины.

Высокая производительность центробежных машин в сочетании с высокопроизводительными сепараторами рушанки или модернизированной семеновейкой позволяет построить на существующих производственных площадях двукратную схему обрушивания с мягким режимом первого обрушивания и с контролем целых семян и получить в результате низколузговое ядро и отходящую лузгу со сравнительно низкой масличностью.

Пользуясь графиком (см. рис. 1), можно найти значения z для известных x (вернее r_x), r_0 , f и ω и рассчитать время (t) прохождения семени по каналу по формуле:

$$t = \frac{1}{2\omega\sqrt{f^2+1}} 1n \frac{1-z(f-\sqrt{f^2+1})}{1-z(f+\sqrt{f^2+1})}. \quad (4)$$

Таким образом опыты по обрушиванию на центробежных машинах семян показали возможность переработки на этих машинах семян подсолнечника, сои и хлопчатника.

Следовательно, при широком внедрении центробежных рушек последние могут применяться и для обрушивания семян других культур.

Вывод.

Метод обрушивания свободным ударом в его разновидностях (однократный и многократный) является, пожалуй, наиболее характерным из тех, где заложенный в него принцип реализуется в машинах в «чистом виде, т. е. не сочетается в той или иной мере с другими принципами. В большинстве других промышленных методов для обрушивания семян различных масличных культур используются несколько принципов, в той или иной степени сочетающихся.

Литература

1. Гавриленко И.В. Оборудование для производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 312 с.

2. Халимова У.Х. Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш технологияси. Т. Укитувчи, 1982, 246 бет.
3. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. – М.: Пищевая промышленность, 1974. – 448 с.
4. И.В.Гавриленко. «Оборудование для производства растительных масел». М.. «Пищевая промышленность». 1978, 310 с.